

INGLIZ TILIDA YOSHLARI JARGONINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Raxmatova Yulduz Alisherovna

Xalqaro Innovatsion Universiteti 1-kurs magistranti

Atamurodova Feruza Tashmurodovna

Xorijiy tillar kafedrası dotsenti, f.f.f.d.(PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy ingliz tilida qo‘llaniladigan yoshlar jargonining lingvistik xususiyatlarini o‘rganish bilan bog‘liq. Maqolada yosh avlod o‘rtasida jargon iboralarining qo‘llanilishi tahlil qilingan. Ingliz yoshlarini jargonini tushinish ularning tilini, madaniyatini va qiziqishlarini yoritishga imkon beradi, shuningdek, bu tilning ijtimoiy ahamiyatini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Yoshlar jargoni, til xususiyatlari, ingliz tili, frazeologizmlar, ijtimoiy to‘da

Kirish: So‘nggi yillarda chet tilini o‘z-o‘zini rivojlantirishning bir usuli emas, balki zarurat bo‘lib qoldi. Ayni damda kishi rivojlanishi uchun butun dunyoda ro‘y berayotgan yangiliklardan xabardor bo‘lish talab etiladi va shunday axborot resurslaridan foydalanish jarayonida xorijiy tillarni bilish kishi uchun eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Chet tilini o‘rganishda zamonaviy ingliz tilida qo‘llaniladigan yoshlar jargonining o‘rni katta. Ingliz yoshlari jargoni, yani ingliz tilidagi so‘zlar va iboralar ko‘pincha ma‘lum bir guruh yoki ijtimoiy toifa a‘zolarining o‘ziga xos tiliga aylanadi. Ushbu jargon tilining shakillanishi uning tarixi va qanday qilib keng tarqalganligi haqida gapirganda bu o‘ziga xos til birliklari uchun emas, balki keng jamoatchilik uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

“Jargon” sozi fransuz tilida “jargone” so‘zidan olingan. Turli tillarda bu atama turli nomlarda ifodalanib kelingan. Xususan, eski Italyan tilida “Gergone” ingliz tilida “Slang” atamasi ishlatiladi. Barcha til birliklari singari jargonlarda xam shartlanganlik xususiyati mavjud. Jargon ijtimoiy guruhlar doirasidagina

qo‘llanishga xoslanganlik, ularning maqsadini ro‘yobga chiqaruvchi leksik birlik ekanligi bilan shartlanganlik xususiyatini namoyon etadi. Ingliz tilidagi yoshlar jargoni o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Ular tilni yanada dinamik va tez o‘zgaruvchan qiladi, shuningdek, yoshlar o‘rtasidagi ijtimoiy aloqalarni yanada yaxshilaydi.[1] Ingliz tilida yoshlar jargoni odatda ijtimoiy va madaniy o‘zgarishlarga javoban rivojlanadi va bu tilning jonli tezkor, o‘zgaruvchan xususiyatlarini ko‘rsatadi. Tabiiyki, jargon tilining o‘ziga xos ifodalarini tushunish, madaniyat va kontekstni anglashni talab qiladi, shuning uchun uning o‘ziga xosligiga va keng tarqalishiga alohida e‘tibor qaratish zarur, Ingliz tili jargoniga quyidagi misollarni keltirish mumkin: **Bummer**- xafa qilish yoki ma‘yus bo‘lish, **Crash**- uxlab qolish, **Gonna** - ketmoq, bormoq, **Wanna** – xoxlamoq, **Cool** – ajoyib, yaxshi zo‘r

Quyida ingliz tilidagi yoshlar jargoni lingvistik xususiyatlari haqida ba‘zi asosiy jihatlar keltirilgan:

1 **Noformal va qisqartirilgan shakllar**

Yoshlar orasida ingliz tilining rasmiy grammatikasidan ko‘ra ko‘proq qisqartirishlar ishlatiladi. Bunga jumladan: **Gonna** (going to), **Wanna** (want to), **Gimme** (give me), **Lemme** (let me)

2 **Jargon va so‘zlarni o‘zgartirish**

Yoshlar ko‘pincha so‘zlarning yangi yoki o‘zgartirilgan shakllarini yaratadilar

Lit (ajoyib, ajoyib darajada yaxshi), **Flex** (ko‘rsatish, namoyish qilish), **Savage** (qo‘rqmas yoki jiddiy)

3. **Kulgi va ijtimoiy tajriba**

Yoshlar jargoni ko‘pincha kulgili va o‘zaro hazil qilish uchun ishlatiladi.

- **Dead** (kulganlikni ifodalash, "men o‘ldim" deb aytish)
- **Cringe** (o‘zingni noqulay yoki g‘alati his qilish)
- **FOMO** (Fear of Missing Out — biror narsadan orqada qolishdan qo‘rqish)

4. **Social media va internet ta‘siri**

Yoshlar jargoni internet madaniyati va ijtimoiy tarmoqlardan juda ko‘p ta‘sir oladi. Bu jumladan memlar, TikTok, Twitter va Instagram kabi platformalarda ishlatiladigan qisqartmalar va yangi iboralarning ommalashuvi.

- DM (direct message — bevosita xabar yuborish)
- Hashtag (tarmoqda mavzuga oid belgilar, masalan: #NoFilter)

5. Innovatsion va vaqtinchalik so'zlar

Bu so'zlar tezda ommalashib, keyinchalik unutilib qolishi mumkin.

- Vibe check (biror joyning yoki odamning kayfiyatini aniqlash)
- Bet (ha, albatta yoki bo'ladi, tasdiqlash uchun ishlatiladi)

Jargon leksikasini milliy tilni to'sib qo'yuvchi yoki “buzuvchi” omil, salbiy hodisa deb hisoblash notog'ri. Jargon- bu so'zlashuv nutqining uyg'un mavjudligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan barqarorlashtiruvchi birlikdir. Ayniqsa, til yangiliklari nuqtayinazaridan jamyat hayotidagi o'zgarishlarga sezgir bo'lgan va muloqot kodlarini doimiy ravishda yangilashga moyil bo'lgan yoshlar jargoni eng muhim jargon turi hisoblanadi. Hozirgi kunda tilshunoslar odatda, ma'lum bir kasbdagi jargonlar, talabalar, maktab o'quvchilari, umuman yoshlar jargonlari borligini ta'kidlaydilar. David Crystallning “English as Global Language” asarida yoshlar jargoni haqida fikr yuritadi unga ko'ra:

*Global til sifatida ingliz tili: Crystal ingliz tilining global miqyosda tarqalishini ijtimoiy va iqtisodiy omillar bilan bog'laydi. Bu tilning tez o'zgaruvchanligi, jumladan, yoshlar jargoni kabi noformal shakllarning paydo bo'lishiga imkon yaratadi.

*Madaniy va ijtimoiy ta'sir: Ingliz tili nafaqat til sifatida, balki ijtimoiy va madaniy aloqalar uchun ham ahamiyatli vosita hisoblanadi. Tili ijtimoiy guruhlarining ehtiyojlariga moslashishi mumkin, shuningdek, yoshlar jargoni global ingliz tilining bir qismiga aylanishi mumkin.

*Jargonlar va dialektlar: Crystal, ingliz tilining global kengayishida uning ko'plab dialektlari, jumladan, yoshlar jargoni, o'ziga xos ijtimoiy guruhlariga xos til birligi sifatida namoyon bo'lishini ta'kidlaydi.[2]

Ingliz yoshlari orasida keng tarqalgan ba'zi jargonlar quydagicha:

Aesthetic – estetik, chiroyli yoki moda bilan bog'liq.

Bruh – do'st yoki tanish, ko'pincha salom sifatida ishlatiladi.

Cap – yolg'on, "no cap" (haqiqatni aytish).

Drag – tanqid qilish, kamsitish.

Squad – do'stlar yoki jamoa.

TBT – Throwback Thursday (eski xotiralar).

Kiki – kulgi, o'yin-kulgi.

Cramming – tezda o'qish, tayyorlanish.

Xulosa: Ingliz yoshlarining jargoni tilshunoslikda alohida o'rin tutadi, chunki u nafaqat tilning tez o'zgaruvchan va dinamik tabiatini, balki yoshlar madaniyati va ijtimoiy aloqalarining shakllanishini ham aks ettiradi. Ushbu jargon tilining rivojlanishi va keng tarqalishi yoshlarning bir-biri bilan o'zaro muloqotini osonlashtiradi, ularga o'z hissiyotlarini, kayfiyatlarini va fikrlarini yanada aniqlik bilan ifodalash imkonini beradi. Ingliz tilidagi yoshlar jargoni, o'zining noformal va qisqartirilgan shakllari, yangi va innovatsion iboralari bilan ajralib turadi. Yoshlar jargoni, tilning zamonaviy va ijtimoiy jihatdan muhim bir qismiga aylanishi bilan birga, uning ijtimoiy va madaniy ahamiyatini tushunish, yosh avlodning muloqot madaniyatini va tilga nisbatan qarashlarini yoritishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cheshire, J. (2005). Sociolinguistics: The Study of Speakers' Choices. Cambridge University Press.[1]
2. Crystal, D. (2003). English as a Global Language. Cambridge University Press..[2]
3. w.w.w.ziyonet.uz